

AVALIAÇÃO, GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIA

A Plataforma Sisedu e o Google Sala de Aula como ferramentas de controle da qualidade da avaliação e da gestão escolar

 DOI: 10.5281/zenodo.12806212

Fábio José de Araújo

Doutorando em Ciências da Educação pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS); Mestre em Educação (Must University/Unicid). Professor de Biologia na Seduc-Ce

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>

Iraci Pereira da Costa Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University Escola Municipal de Tempo Integral Vinícius de Moraes, Palmas-TO.

E-mail: iracisantos21@hotmail.com

Marta Maria Vieira do Prado

Mestranda em Educação Linguagem e Tecnologias pela Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6453968087704139>

E-mail: marta.mmvdpr@gmail.com

Valdir Antonio Rosa

Mestrando em Educação Linguagem e Tecnologias pela Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1402946759841697>

Email: valdir.rosa@ymail.com

Daniela Alessandra Landi Martimiano

Doutoranda em Administração pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS) ; Tecnóloga em Gestão e Negócios 1 - Instituto Federal de São Paulo - IFSP -

Campus Sorocaba

E-mail: daniela.landi@ifsp.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2775331154741978>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0464-292X>

RESUMO

A avaliação, frequentemente considerada um meio de verificar o nível de aprendizagem dos alunos, transcende essa função. Ela está intrinsecamente ligada à gestão escolar e desempenha um papel crucial no processo educativo, relacionado à inclusão e exclusão social. Tanto a avaliação do aprendizado quanto a gestão escolar são ferramentas essenciais para combater o fracasso escolar. Este trabalho teve como objetivo discutir as ferramentas tecnológicas disponíveis que podem auxiliar escolas e sistemas de ensino na avaliação da gestão e dos processos de aprendizagem. A metodologia utilizada consiste em um estudo de caso embasado por meio de uma revisão de literatura. No estudo de caso, analisou-se duas ferramentas utilizadas por uma escola pública no Ceará: a Plataforma Sisedu e o Google Sala de Aula. A gestão da escola utiliza essas ferramentas como controle da qualidade da educação e da gestão escolar. A revisão bibliográfica complementou o estudo prático, fornecendo insights sobre as melhores práticas combinadas com a tecnologia. Verificou-se que ambas as ferramentas são fundamentais para melhorar a qualidade do ensino em sala de aula e a eficiência da gestão escolar. A integração dessas ferramentas tecnológicas contribuiu para o sucesso educacional e a promoção da inclusão social.

Palavras-chave: Avaliação Escolar. Gestão Escolar. Sisedu. Google Sala de Aula. Ferramentas tecnológicas.

ABSTRACT

Assessment, often considered a means to verify students' learning levels, transcends this function. It is intrinsically linked to school management and plays a crucial role in the educational process, related to social inclusion and exclusion. Both learning assessment and school management are essential tools in combating educational failure. This study aimed to discuss the available technological tools that can assist schools and educational systems in evaluating management and learning processes. The methodology used consists of a case study based on a literature review. In the case study, two tools used by a public school in Ceará were analyzed: the Sisedu Platform and Google Classroom. The school management utilizes these tools for quality control in education and school administration. The literature review complemented the practical study, providing insights into best practices combined with technology. It was found that both tools are fundamental for improving classroom teaching quality and school management efficiency. The integration of these technological tools contributed to educational success and the promotion of social inclusion.

Keywords: School Evaluation. School Management. Sisedu. Google Classroom. Technological Tools.

INTRODUÇÃO

A avaliação é um componente essencial em qualquer processo produtivo. Assim como uma empresa avalia um novo produto para determinar a satisfação do consumidor e identificar possíveis falhas, na educação, a avaliação desempenha um papel semelhante. Tanto a gestão escolar quanto o processo de ensino-aprendizagem devem ser avaliados para possibilitar melhorias significativas, tornando o aprendizado dos alunos mais eficiente e contribuindo para uma educação de qualidade.

O ato avaliativo vai além da simples verificação do nível de aprendizagem dos alunos. Ele está intrinsecamente ligado à gestão escolar e é parte integrante de um processo mais amplo, relacionado à inclusão e exclusão social. Reconhecemos que a gestão e a avaliação escolar estão intimamente ligadas ao sucesso ou fracasso educacional.

Nesse contexto, a avaliação do aprendizado e da gestão escolar são ferramentas fundamentais. Elas permitem criar mecanismos e possibilidades para reverter o fracasso escolar. Esteban (2008) destaca que a avaliação é parte de uma realidade complexa, onde a negação do conhecimento a milhares de crianças é uma preocupação. A inexistência de um processo escolar que atenda às necessidades e particularidades das classes populares é apontada como um dos principais fatores de desperdício de potencial humano.

Este trabalho tem como objetivo discutir as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente que podem auxiliar escolas e sistemas de ensino na avaliação de suas gestões e processos de aprendizagem. Para isso, o percurso metodológico adotado consiste em um estudo de caso corroborado por uma revisão bibliográfica.

Na revisão bibliográfica, foram coletadas informações sobre as ferramentas tecnológicas empregadas por escolas e sistemas de ensino para otimizar a gestão e a avaliação escolar. No estudo de caso, analisou-se uma escola pública da rede estadual do Ceará que utiliza recursos como o Google Sala de Aula e a Plataforma Sisedu (Sistema Online de Avaliação, Suporte e Acompanhamento Educacional). Essas ferramentas têm como objetivo verificar e, posteriormente, aprimorar os

indicadores de aprendizado dos estudantes, bem como propor melhorias na gestão escolar como um todo. O uso dessas tecnologias contribui para uma administração mais eficiente e aprimora o processo de ensino-aprendizagem.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas, como a falta de suporte financeiro para a manutenção de equipamentos tecnológicos, as ferramentas educacionais já são uma realidade. Quando bem utilizadas, elas promovem melhorias significativas no sistema educacional, beneficiando toda a comunidade escolar.

GESTÃO ESCOLAR E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O ato de avaliar é entendido como a verificação da aprendizagem pelas instituições de ensino. Ele serve para identificar os erros e os acertos no processo de ensino e aprendizagem, é o meio pelo qual escolas e professores avaliam o desempenho de cada aluno, turma e instituição. De acordo com a Lei 9394, a avaliação é "contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais". Cabe ao professor desenvolver as estratégias de avaliação, analisando o coletivo e o individual, verificar e analisar o desempenho de cada aluno e desenvolver estratégias de recuperação e aprendizagem para os estudantes com baixo rendimento escolar.

No que se refere à gestão escolar, cabe a ela fornecer subsídios e ferramentas de verificação e controle da qualidade da avaliação da escola, coordenar junto aos professores as melhores estratégias de melhoria no processo de ensino e aprendizagem voltadas para uma educação de qualidade. A gestão escolar tem como finalidade coordenar e otimizar os processos envolvidos no ensino e aprendizagem, visando a melhoria e a eficiência da educação oferecida dentro da instituição. Além disso, é papel da gestão orientar e coordenar o trabalho docente, analisando o rendimento do estudante junto a ele, propondo melhorias em sua metodologia, oferecendo cursos de formação continuada para que eles possam melhorar a qualidade das aulas e, conseqüentemente, o rendimento escolar de cada estudante.

Para este estudo, foram selecionados dois métodos distintos: a pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica envolveu um levantamento no indexador Google Acadêmico com os termos: "ferramentas de qualidade escolar; ferramentas de avaliação da escola; ferramentas de controle de qualidade escolar; SISEDU e Google Sala de Aula". O objetivo era verificar o que a literatura especializada diz sobre essa temática e corroborar com o estudo de caso na fundamentação teórica. Os materiais foram selecionados com base na leitura do resumo e na relevância com a temática estudada.

Conforme Marconi e Lakatos (2017), a pesquisa bibliográfica marca o início de qualquer pesquisa científica, cujo objetivo principal é mostrar ao pesquisador o que já foi escrito sobre a temática pesquisada, bem como os diferentes pontos de vista. Ou seja, ela permite coletar informações ou conhecimentos prévios sobre uma problemática com o intuito de obter respostas, o que a torna indispensável para compor a análise deste estudo.

O estudo de caso foi realizado em uma escola da rede estadual do Ceará que utiliza duas ferramentas tecnológicas: o Google Sala de Aula, usado pela instituição para otimizar a gestão escolar, e a ferramenta Sisedu (Sistema Online de Avaliação, Suporte e Acompanhamento Educacional), disponibilizada pelo governo do estado para acompanhamento e evolução da aprendizagem individual e coletiva dos estudantes matriculados nas instituições oficiais de ensino de toda a rede estadual.

Segundo Menezes (2019), o estudo de caso "é uma estratégia de pesquisa científica que analisa um fenômeno atual em seu contexto real e as variáveis que o influenciam. Trata-se de um estudo intensivo e sistemático sobre uma instituição, comunidade ou indivíduo que permite examinar fenômenos complexos". Conforme Yin (2001), citado por Oliveira (s.d), "o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de dados", o que faz deste método o ideal para subsidiar este estudo.

ESTUDO DE CASO NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO GRIJALVA COSTA

Localizada na cidade de Ubajara-CE, a cerca de 320 km da capital Fortaleza-Ceará, a Escola Grijalva Costa foi fundada na década de 1950. Atualmente, atende

aproximadamente 700 alunos matriculados nas três séries do ensino médio, em dois turnos: manhã e tarde. A escola conta com quarenta e oito funcionários, incluindo dois coordenadores pedagógicos e trinta e oito professores distribuídos nas quatro áreas de conhecimento. Os demais funcionários são responsáveis pela manutenção e administração da unidade escolar, incluindo o diretor da instituição.

O público atendido pela escola vem principalmente da rede municipal de Ubajara-CE. A grande maioria dos alunos são filhos de famílias carentes e beneficiários de programas sociais e de distribuição de renda dos governos estadual e federal.

A infraestrutura da escola é inadequada para os padrões atuais da educação. Por exemplo, a escola não dispõe de refeitório, sala de multimídia, laboratórios de ciências, sala de professores, quadra esportiva, entre outros equipamentos escolares. Essa situação pode comprometer todo o processo de ensino, bem como a implantação do novo ensino médio, iniciado este ano pela instituição.

Em relação ao corpo docente, todos possuem licenciatura e especializações em suas respectivas áreas e dois estão finalizando mestrados na área da educação.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O Sisedu, imagem 01, (Sistema Online de Avaliação, Suporte e Acompanhamento Educacional) é uma plataforma criada em 2018 pelo Centro de Educação a Distância (CED) do Governo do Estado do Ceará. Seu objetivo é fornecer suporte pedagógico às escolas da rede estadual, disponibilizando testes de avaliações diagnósticas em sete componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História e Geografia.

Além de oferecer diagnósticos, a plataforma fornece suporte para as escolas integrantes da rede estadual, como gráficos e relatórios referentes aos níveis de aprendizagem de cada estudante, turma e série nas habilidades avaliadas. Isso permite, por exemplo, que as escolas possam redirecionar suas ações para fortalecer o aprendizado através de uma priorização curricular com base nos saberes mais deficitários.

Imagem 01. Tela inicial do Sisedu – Escola Grijalva Costa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Neste sentido, a plataforma Sisedu foi desenvolvida...

“no âmbito do setor público, para solucionar problemas recorrentes enfrentados por grandes redes de ensino, o SISEDU foi pensado e idealizado como solução tecnológica imperativamente necessária para melhorar os processos de avaliação, suporte e acompanhamento da aprendizagem dos alunos. A partir dessa realidade, seu retorno pedagógico e financeiro é imediato, tão logo o professor possa potencializar a aprendizagem dos alunos e a gestão economizar na aplicação de uma avaliação para uma rede bastante numerosa” (Penha et all. 2019 s.p).

A equipe gestora da Escola Grijalva Costa utiliza os resultados da plataforma para otimizar a gestão e, com base nos diagnósticos obtidos, traçar as metas e os objetivos de aprendizagem com todos os professores da instituição. Isso é feito analisando o desempenho em cada componente curricular em suas respectivas áreas do conhecimento dentro da matriz de referência do Sistema de Avaliação Permanente do Estado do Ceará (SPAECE).

A plataforma disponibiliza duas avaliações diagnósticas por ano, cada uma com 26 questões de múltipla escolha. Cada item é elaborado levando em conta a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Após a aplicação dos testes, segundo Alves e Alves (2022), os alunos são classificados levando em consideração o percentual de acertos em muito críticos (vermelho), críticos (amarelo), intermediário (azul) e adequado (verde). Os resultados são disponibilizados de forma imediata assim que a avaliação é finalizada (imagens 02 e 03).

Uma das vantagens da plataforma é que a aplicação dos testes diagnósticos pode ser feita de forma online, cada aluno recebe um código de acesso único para cada componente curricular, diminuindo os custos operacionais com a aplicação dos testes impressos em papel. Para os alunos sem acesso à internet, o portal permite

fazer o download dos testes e aplicá-los na forma impressa, onde cada estudante recebe um cartão de resposta que posteriormente deverá ser lançado no sistema pela equipe gestora da instituição.

Como a plataforma é utilizada por toda a rede estadual cearense durante o período de aplicação dos testes diagnósticos, ela pode apresentar lentidão, sendo essa uma das desvantagens para uso online. Para evitar contratemplos, a escola observada optou por aplicar de forma impressa todos os testes diagnósticos na primeira e na segunda aplicação nos meses de abril e agosto de 2022.

Com base nos resultados obtidos no primeiro teste, o Núcleo Gestor e Pedagógico da Escola Grijalva Costa pôde identificar as habilidades de menor rendimento, fazer um comparativo entre as turmas da mesma série para identificar as fragilidades e os acertos. As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática apresentaram um alto índice de alunos nos níveis muito crítico e crítico (imagens 02 e 03).

Para corrigir essas distorções, o Núcleo Gestor e Pedagógico implantou um grupo de oficinas pedagógicas nas duas disciplinas com o objetivo de recompor as aprendizagens nos saberes mais críticos apresentados nos testes aplicados. Para as demais disciplinas do currículo escolar, a instituição orientou durante os planejamentos pedagógicos que os professores reorganizassem seus planos de ensino com foco nos saberes mais defasados.

De acordo com Loiola (2021, pág. 66), o SISEDU é o sistema que gera os dados dos alunos para que a gestão e os professores possam realizar um acompanhamento mais personalizado. Isso ajuda a realizar um acompanhamento pedagógico baseado em evidências observáveis, tornando-se uma ferramenta valiosa para o monitoramento da qualidade da escola e da gestão pedagógica.

Imagens 02 e 03: Percentual de acertos em LP e MT dos alunos do 3º ano referentes ao 1º teste.

Fonte: Sisedu Grijalva Costa

O segundo teste diagnóstico disponibilizado pela plataforma abrangeu todas as disciplinas, assim como o primeiro. Por questões de praticidade, a escola optou por aplicar os testes de forma impressa em um formato de rodízio, com dois testes por turma alternadamente. Por exemplo, enquanto a turma A respondia aos testes de Português e Matemática, a turma B realizava os de História e Geografia. À medida que a aplicação dos testes avançava, os gabaritos com as respostas dos alunos eram inseridos na plataforma, e os resultados eram gerados conforme cada avaliação era concluída no sistema.

Com base nesses resultados, a Escola Grijalva Costa pôde verificar que as intervenções aplicadas após o primeiro teste surtiram efeito. Foi possível observar avanços nos níveis intermediários e adequados nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, e posteriormente uma diminuição nos níveis muito críticos e críticos (imagens 04 e 05).

Ao comparar os dois resultados, observa-se que a disciplina de Língua Portuguesa apresentou uma evolução maior em relação à disciplina de Matemática. No entanto, é importante destacar a relevância da ferramenta Sisedu no monitoramento da qualidade do rendimento escolar. Segundo Loiola (2021, pág. 67), ela permite um monitoramento real e "instantâneo da situação dos alunos, permitindo um percurso personalizado, próprio de cada aluno, para enfrentar suas dificuldades, estabelecendo percursos seguros, próprios e personalizados para que os alunos possam atingir os indicadores de aprendizagem que são estabelecidos de acordo com a realidade de cada instituição". Ou seja, o Sisedu é fundamental para o aprimoramento da prática docente e para fortalecer a gestão escolar, permitindo que

as correções sejam aplicadas em tempo hábil, de modo que, ao final do ano letivo, o aluno tenha adquirido as habilidades e competências necessárias para seu desenvolvimento individual e coletivo e esteja preparado para uma vida em sociedade.

Imagens 04 e 05: Percentual de acertos em LP e MT dos alunos do 3º ano referentes ao 2º teste.

Fonte: Sisedu Grijalva Costa

A segunda ferramenta utilizada pela instituição observada é o Google Sala de Aula, uma plataforma gratuita desenvolvida pelo Google dentro do Programa Google for Education. Seu objetivo é oferecer suporte para a gestão de múltiplas salas de aula virtuais, facilitando a interação entre aluno e professor ou entre o núcleo gestor de instituições e professores. Ela permite criar um ambiente onde professores e gestores podem disponibilizar vídeos, tarefas, exercícios, avaliações, documentos normativos, acompanhar e monitorar as atividades pedagógicas e de gestão da escola.

Dito isso, a Escola Grijalva Costa utiliza a plataforma disponibilizando aos seus professores uma sala de gestão virtual, onde documentos normativos, estrutura curricular, horário de aulas, diários de disciplinas eletivas, planos de aula, mapa de infrequência, materiais pedagógicos, rendimento escolar, entre outros, são disponibilizados para uso dos docentes.

A ferramenta permite, entre outras coisas, economia de papel, impressão, tempo e recursos financeiros. De fácil acesso, a sala de gestão mostrou-se fundamental para a eficiência da gestão pedagógica, melhorando a comunicação entre o corpo docente e a escola (Martins, 2019).

Segundo Ferreira et al. (2022, pág. 282), "os principais benefícios na utilização deste recurso são: a praticidade, dinamismo, interatividade, criatividade, interação social", bem como para uso de controle de qualidade da gestão escolar, o que vai de

acordo com o pensamento de dos Santos et al. (2020). Por fim, a ferramenta mostrou-se de grande valia para o aprimoramento da gestão da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ferramentas de controle de qualidade da escola são essenciais para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Elas permitem que as instituições de ensino possam revisar metas e objetivos definidos no início do ano letivo, corrigir rotas de aprendizagem e fornecer subsídios para as gestões e os docentes, a fim de aprimorar tanto a prática da gestão quanto o método a ser usado pelos professores em suas aulas.

As plataformas Sisedu e Google Sala de Aula são duas ferramentas importantes tanto para o controle de gestão quanto para o controle do que é ensinado na sala. Ambas se complementam. A primeira disponibiliza recursos educacionais e instrumentos de avaliação, permitindo que cada gestão, por meio de indicadores, possa averiguar o nível e a qualidade da aprendizagem de seus alunos e, assim, desenvolver mecanismos para corrigir, se necessário, a rota de aprendizagem. A segunda permite que os resultados obtidos na primeira sejam disponibilizados de forma imediata aos docentes por meio de relatórios distribuídos por turmas, série e componente curricular.

Por fim, as vantagens superam em muitos pontos as desvantagens, como a falta de conexão ou qualidade de acesso à internet, que em nada compromete o bom uso dessas ferramentas para o controle das gestões e da qualidade do ensino no que é ofertado pelas escolas para a sua comunidade em geral. Portanto, o bom uso dessas ferramentas contribui para a oferta de uma educação pública de maior qualidade para todas as classes e nichos sociais que compõem a sociedade atual.

REFERÊNCIAS

ALVES, P. T. de A.; ALVES, S. do A. O. A avaliação diagnóstica como ferramenta para o aumento da proficiência em língua portuguesa. **Revista Docentes**, v. 7, n. 18, p. 26-34, 2022.

ESTEBAN, M. T. **Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos**. 6. ed. Petrópolis, RJ: Dp e A Ed, 2008.

FERREIRA, D. V. et al. Ferramentas digitais na prática pedagógica: Google como ferramenta de ensino. **Conjecturas**, v. 22, n. 6, p. 279-287, 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 18 set. 2022.

LOIOLA, F. O. de. **Como a avaliação diagnóstica realizada pela seduc influencia na prática pedagógica do professor de matemática**. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática PROFMAT). Departamento de Ciências Naturais, Matemática e Estatística. Universidade Federal Rural do Semi-Árido, p. 112. 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Atlas, 2017.

MARTINS, J. et al. Avaliação do Google Sala de Aula como Ferramenta de Apoio ao processo de ensino-aprendizagem em um curso de licenciatura em Ciências Biológicas presencial. **Renote**, v. 17, n. 3, p. 587-596, 2019.

MENEZES, P. Estudo de Caso. **Significados**. 2019. Disponível em:
<<https://www.significados.com.br/estudo-de-caso/>>. Acesso em: 16 dez. 2019.

OLIVEIRA, E. Estudo de Caso. **InfoEscola** (s.d). Disponível em:
<<https://www.infoescola.com/sociedade/estudo-de-caso/>>. Acesso em: 18 set. 2022.

PENHA, R. S. da et al. SISEDU: Sistema Online de Avaliação, Suporte e Acompanhamento Educacional. In: **Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação**, v. 8, n. 1, p. 1124, 2019.

SANTOS, M. dos et al. Possibilidades e dificuldades na utilização do Google Sala de Aula: um estudo de caso em uma escola pública Brasileira. **RENOTE**, v. 18, n. 2, p. 49-58, 2020.